

CORRELAÇÃO DE INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 21/06/2023

CORRELATION OF BASIC SANITATION AND HEALTH INDICATORS IN THE STATE OF PARÁ

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8065975

Samuel barbosa cavalcante¹

Lucinewton Silva de Moura²

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo investigar as relações sistemáticas dos indicadores de saúde (número de casos de hepatite A e número de taxa de mortalidade infantil) com os indicadores de saneamento (abastecimento de água e esgotamento sanitário) no estado do Pará. Os dados sobre os indicadores foram obtidos no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), no Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) e no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e correlacionada, com o intuito de obter o resultado da relação entre eles, sendo observadas relações significativas em todas as correlações entre os indicadores de saneamento e os indicadores de saúde. Observou-se em todas as correlações que os indicadores de saúde e os indicadores de saneamento foram inversamente proporcionais. Através da

análise dos resultados verificou-se melhorias significativas no saneamento ao longo dos anos e suas consequências, assim como foi identificado pontos para investimentos na área e atualização das políticas públicas.

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores, Saneamento básico, Saúde Pública.

ABSTRACT

This study aimed to investigate the systematic relationships between health indicators (number of cases of hepatitis A and number of infant mortality rates) and sanitation indicators (water supply and sanitary sewage) in the state of Pará. Data on the indicators were obtained from the National Sanitation Information System (SNIS), the Brazilian Institute of Geography and Research (IBGE) and the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS). Data analysis was carried out in a descriptive and correlated manner, with the aim of obtaining the result of the relationship between them, with significant relationships being observed in all correlations between sanitation indicators and health indicators. It was observed in all correlations that health indicators and sanitation indicators were inversely proportional. Through the analysis of the results, significant improvements in sanitation over the years and its consequences were verified, as well as points for investments in the area and updating of public policies were identified.

KEYWORDS: Indicators. Sanitation. Public health. Pará.

INTRODUÇÃO

Araújo e Bertussi (2017), em sua obra afirmam que a universalização da infraestrutura do saneamento é um fator importante para o desenvolvimento do estado, porém apesar desta relevância este setor apresenta muitas falhas estruturais que necessitam de investimentos para atingir a eficiência neste setor, tendo em vista que o investimento em saneamento traz benefícios para a saúde pública, assim como outros ganhos diretos para outros setores. Já Bayer, Ricco e Uranga (2021), afirmam que o saneamento básico é um importante instrumento para se chegar ao desenvolvimento econômico, assim como para a saúde

pública, pois gera a diminuição de doenças que são decorrentes da sua situação precária.

É importante os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos e drenagem possuírem alto nível de eficiência com o intuito que a população possui ótimas condições de vida, pois para isso é imprescindível a falta ou ineficiência de tal serviço que se encontra amplamente ligado com a saúde. Segundo a Funasa (2020), os riscos à saúde pública estão ligados a alguns fatores possíveis e indesejáveis de ocorrerem em áreas urbanas e rurais, os quais podem ser minimizados ou eliminados com o uso apropriado dos serviços de saneamento.

A mortalidade infantil assume um viés de um importante indicador de qualidade de saúde. Para Kropiwiec, Franco e Amaral (2017), a mortalidade infantil é usada mundialmente para medir e retratar a disponibilidade e eficácia da saúde, usada também para definir as políticas públicas. Lima, Santos e Medeiros (2017), concluíram em sua obra que os indicadores de cobertura de saneamento têm relação com a taxa de mortalidade infantil.

Segundo Lamengo (2018), condições inadequadas de saneamento, além de contribuírem para o prejuízo da saúde da população, com o aumento do risco da proliferação de doenças, entre as quais, a hepatite A, ajuda a deteriorar a preservação do meio ambiente.

Conforme Scherrer (2019), existe uma relação entre os investimentos em saneamento e a taxa de mortalidade infantil, sendo esta uma relação em que as duas medidas estão ligadas inversamente, ou seja, quanto maiores forem os investimentos em saneamento e melhor a qualidade do serviço, menor será a taxa de mortalidade infantil.

Tendo em vista os fatores citados o presente trabalho teve por objetivo analisar os indicadores de saneamento básico (população total com acesso a água encanada e população total com acesso a esgotamento sanitário) e correlacioná-los com o indicador de saúde (taxa de mortalidade infantil a cada mil nascidos e número de casos de hepatite A), no estado do Pará. |Foi Utilizado os dados

secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE), Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), com o intuito de defender a hipótese de quanto maior o a cobertura dos serviços de saneamento, menor será a taxa de mortalidade infantil. Visando os objetivos, o estudo se organizou em mostrar os processos metodológicos, os resultados obtidos e sua análise e pôr fim a conclusão e considerações da perspectiva do autor sobre os resultados.

METODOLOGIA

Caracterização Da Área e da Pesquisa

Segundo Souza et al (2021), o estado do Pará se localiza na região Norte do Brasil, com 1.245.870 km² de extensão territorial e 8.690.745 habitantes, com densidade populacional estimada de 6,07 habitantes por km² e um índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,646. Até 2010, 68,48% da população do estado vivia em áreas urbanas e 31,52% em áreas rurais. A SESPAs administra as ações de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) em 13 Centros Regionais de Saúde, localizados em regiões de saúde em todo o território paraense. Seu objetivo é descentralizar e regionalizar o atendimento a seus usuários, que foi fornecido por 2.057 instituições de saúde públicas até 2010.

Conforme Kauark, Manhães e Medeiros (2010), pesquisa é uma via que a ciência usa para chegar ao conhecimento, a procura para a solução de problemas que alguém tenha questionado pela resposta, afirmando a existência de duas vias de abordagem. Para a realização do presente trabalho foi realizada uma pesquisa sistemática com o objetivo da obtenção de dados, buscando realizar descrições precisas, buscou também se obter conhecimento sobre as relações dos indicadores de saúde com os indicadores de saneamento. Por estes fatores a pesquisa é considerada de caráter descritivo/exploratório. Raupp e Bauren (2006) afirmam que a pesquisa exploratória tem a característica marcante pela procura do conhecimento de uma temática onde os atuais conhecimentos não são satisfatórios, já a pesquisa descritiva tem como característica descrever as relações existentes entre variáveis de uma população.

Obtenção dos Dados

A pesquisa fez a utilização de dados secundários de indicadores tanto de saneamento básico como dados de saúdes dispostos no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE), entre os anos de 2006 e 2020, no estado do Pará. Os indicadores utilizados foram selecionados a partir da disponibilidade dos dados.

Os indicadores de saneamento utilizados foram:

- População total residente nos municípios com abastecimento de água segundo o IBGE.
- População total residente nos municípios com esgotamento sanitário segundo o IBGE. O indicador de saúde utilizado foi:
- Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos).
- Número de casos de hepatite A.

Nos dados sobre hepatite A, foram utilizados dados de 2012 a 2020 e correlacionados com os dados de saneamento em seus respectivos anos

Tratamento dos Dados

Os dados obtidos foram tabulados e correlacionados os indicadores de saneamento com o indicador de saúde para a averiguar a relação entre si. Miot (2018), observa quando mais de uma variável quantitativas são analisadas que a correlação e entre elas se modificam em conjunto, quando o valor de uma aumenta o valor das outras passa também a aumentar ou inversamente a reduzir, sendo sua magnitude indo de -1 a +1. Os coeficientes positivos são os representantes de uma correlação direta e os coeficientes negativos representam a correlação inversa.

Segundo Ferreira (2013), a correlação negativa ocorre quando as variáveis correlacionadas são inversamente proporcionais, ou seja, enquanto o valor de uma aumenta, o valor da outra diminui.

O software utilizado para fazer a correlação dos dados, foi o Microsoft Excel 2016, o gráfico selecionado para analisar a correlação foi o gráfico de dispersão por se entender ser o mais adequado para isso, porém antes da correlação foi realizada uma análise descritiva dos indicadores, para isso foram elaborados gráficos de linhas por se entender melhor para analisar tendências ao longo do tempo.

DISCUSSÃO

Utilizando dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), tendo por base os dados coletados da série histórica de abastecimento de água no estado do Pará, entre 2006 e 2020, foi elaborado o gráfico apresentado na Figura 1.

Figura 1. População total no estado com o abastecimento de água encanada segundo o IBGE

Fonte: autor, 2022.

A Figura 1 mostra o crescimento da população total com o abastecimento de água encanada no estado do Pará. Nos anos posteriores ao ano de 2007 vemos grande crescimento no número de habitantes atendidos pela cobertura de água encanada, mais de 2,5 milhões de habitantes passaram a ter acesso a água

encanada em suas residências, tal fato pode ser explicado pela criação da lei 11.445/2007 que estabeleceu as diretrizes do saneamento básico. Conforme Araujo, Camargo, Netto, Vernin e Andrade (2022), o acesso à água é uma necessidade e direito básico da população, sua deficiência traz impactos negativos para os habitantes tanto individuais quanto em sua saúde coletiva. Portanto é de suma importância conhecer tal indicador para o conhecimento das condições da população. Segundo Paz, Fracalanza, Alves e Silva (2021, p. 203), há alto nível de exclusão de seu acesso entre as populações vulneráveis.

A partir dos dados coletados da série histórica de coleta do esgotamento sanitário no estado do Pará, entre os anos 2006 e 2020, disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), também foi elaborado o gráfico sobre esgotamento sanitário apresentado na Figura 2.

Figura 2 População total no estado com esgotamento sanitário segundo o IBGE

Fonte: autor, 2022.

A Figura 2 mostra o crescimento do número de habitantes com acesso à esgotamento sanitário no estado do Pará. É visto variação de crescimento ao decorrer dos anos nesse indicador, porém temos um grande crescimento entre os anos de 2012 e 2016, ao longo dos 15 anos a população com acesso a este

serviço saltou de pouco mais de 1,6 milhões para mais de 4 milhões de habitantes, ou seja, um crescimento de mais de 100% nesse período. De acordo Bayer et al. (2021), em várias regiões do Brasil e do mundo o esgotamento sanitário apropriado se torna importante instrumento para a redução da morbidade e mortalidade hospitalar, porém se o esgoto tiver uma destinação incorreta o risco de endemias e epidemias aumentam em 5,23%.

Com base nos dados do número de casos de hepatite A de 2012 a 2020, adquiridos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), foi elaborado um gráfico disponível na Figura 3.

Figura 3. Número de casos de hepatite A entre 2012 a 2020 no estado do Pará

Fonte: Autor, 2022.

A Figura 3 mostra o número de casos de hepatite A no notificados no estado do Pará entre os anos entre 2012 a 2020. Analisando o gráfico verificamos uma grande diminuição do número de casos de hepatite entre os anos de 2014 a 2016, a diferença de número de casos de 2014 para 2016 é de mais de 400 casos. Segundo Lamego (2018), o vírus da hepatite A tem distribuição mundial e apresenta maior disseminação em áreas onde são precárias as condições sanitárias e de higiene da população.

Utilizando os dados disponibilizados no portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE), foram coletados dados sobre a taxa de mortalidade infantil a cada mil nascidos entre os anos de 2006 e 2020 no estado do Pará, utilizando tais dados foi elaborado um gráfico disposto na Figura 4.

Figura 4. Taxa de mortalidade infantil a cada mil nascidos segundo o IBGE.

Fonte: Autor, 2022.

A Figura 4 mostra em forma de gráfico o número de óbitos infantis a cada mil nascimentos e seus respectivos anos no estado do Pará. Vemos uma redução na mortalidade infantil do estado em pouco mais 5,1 mortes a cada mil nascimentos ao longo de 15 anos, muitos fatores estão associados a mortalidade infantil e sua redução. De acordo com o Ministério da Saúde (2021), a mortalidade infantil é um importante indicador para avaliar as condições de saúde e de vida da população de determinado local, taxas elevadas apontam sempre a um desenvolvimento econômico e social precário, o cálculo de sua taxa serve como estimativa das chances de um nascido vivo ir a óbito antes de um ano de vida. Já para Pereira e Lima (2021), o saneamento básico é um fator preponderante para a saúde da população, mantendo relação com a taxa de mortalidade infantil.

Foram correlacionados os dados das séries históricas de abastecimento de água e os dados da taxa de mortalidade infantil, ambos do estado do Pará, entre os anos de 2006 a 2020, para relacionar dos níveis de abastecimento de água com a mortalidade infantil, obtivemos a correlação de $-0,87$, mostrando que os indicadores têm grande relação, uma correlação inversamente proporcional e forte, ou seja, quanto maior for o número de habitantes com água encanada, menor vai ser a quantidade de óbitos infantis. Essa correlação confirma a hipótese de quanto maior for a cobertura dos serviços de saneamento, menor a taxa de mortalidade infantil. Tais informações podem ser visualizadas no gráfico de dispersão apresentado na Figura 5.

Figura 5. Correlação do número de óbitos infantis com o número de habitantes com acesso a água encanada

Fonte: Autor, 2022.

Foi feita a análise da correlação do número de óbitos infantis com o número de habitantes com esgotamento sanitário, onde se obteve uma correlação de $-0,82$, considerada uma correlação de nível forte e inversamente proporcional, porém mostra relação entre os indicadores, ou seja, quanto maior o valor do eixo X, menor será o valor do eixo Y, outra informação que também confirma a hipótese

de quanto maior a cobertura dos serviços de saneamento, menor a taxa de mortalidade infantil, os dados estão dispostos na Figura 6.

Figura 6. Correlação do número de óbitos infantis com o número de habitantes com esgotamento sanitário.

Fonte: Autor, 2022.

Foram realizadas a correlação e análise do número casos de hepatite A, com o número de habitantes com esgotamento sanitário, onde se obteve uma correlação de $-0,91$, considerada uma correlação de nível muito forte e inversamente proporcional, mostra grande relação entre os indicadores, ou seja, quanto maior o valor do eixo X, menor será o valor do eixo Y, outra informação que acaba confirmando a premissa de quanto maior a cobertura dos serviços de saneamento, menor o número de casos de Hepatite A, os dados estão dispostos na Figura 7.

Figura 7. Correlação do número de casos de hepatite A com o número de habitantes com esgotamento sanitário.

Fonte: Autor, 2022.

Foram correlacionados os dados das séries históricas de abastecimento de água e casos de hepatite A, entre os anos de 2012 a 2020, para identificar a relação entre os dois indicadores, a correlação obtida foi de -0,74, que indica que os indicadores têm grande relação, porém uma correlação moderada inversamente proporcional. Tais informações podem ser visualizadas no gráfico de dispersão apresentado na Figura 8.

Figura 8. Correlação do número de casos de hepatite A com o número de habitantes com acesso a água encanada

Fonte: Autor, 2022.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por objetivo analisar os indicadores de saneamento básico (população total com acesso a água encanada e população total com acesso a esgotamento sanitário) e correlacioná-los com o também analisado indicador de saúde (taxa de mortalidade infantil a cada mil nascidos e número de casos de hepatite A), no estado do Pará, afim de descobrir se a ampliação dos serviços de saneamento acarretam em melhorias para a saúde pública.

As análises do trabalho mostram claramente a relação dos serviços de saneamento com os indicadores de saúde, chegando a conclusão através das correlações analisadas que se ampliados os serviços de saneamento no estado do Pará, acarretará a diminuição de óbitos infantis e na diminuição de casos de hepatite A, no estado. Se chega a conclusão também que as condições do saneamento estão diretamente ligadas às condições de saúde e consequentemente a qualidade de vida da população.

O presente trabalho também serve de parâmetro e colabora para a criação e atualização de políticas públicas para a melhoria no saneamento, assim como identificar as faixas onde se necessita a prioridade dos investimentos, serve como

trabalho piloto para outros trabalhos, comparação entre os indicadores de diferentes estados, relacionar e comparar com indicadores socioeconômicos para traçar perfis da população mais afetada pela falta dos serviços.

REFERÊNCIAS

Araújo, F. C., & Bertussi, G. L. (2017). Saneamento básico no Brasil: estrutura tarifária e regulação. Recuperado de <https://repositorio.ipea.gov.br>.

Araujo, L. F., Camargo, F. P., Netto, A. T., Vernin, N. S. & Andrade, R. C. (2022). Análise de cobertura de abastecimento e da qualidade da água distribuída em diferentes regiões do Brasil. Recuperado em <https://www.scielo.br/j/csc/a/df4BcYHkpmXbth4pjyppfmSp/abstract/?lang>.
<https://doi.org/10.1590/1413-81232022277.16472021>

Bayer, N. M., Uranga, P. R. R., & Fochezatto, A. (2021). Política Municipal de Saneamento Básico e a ocorrência de doenças nos municípios brasileiros. *urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 13, e20190375. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.013.e20190375>

Datasus, (2022). Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. <https://datasus.saude.gov.br/>

Ferreira, M. C. C. dos S. Modelos de Regressão: uma aplicação em Medicina Dentária. 143f. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade Aberta, Lisboa, 2013.

Funasa, (2017). Saneamento para Promoção da Saúde. <http://www.funasa.gov.br/saneamento-para-promocao-da-saude#>:

Kauark, F. S., Manhães, F. C. & Medeiros C. (2010). Metodologia de pesquisa: um guia prático. Recuperado de http://www.pgcl.uenf.br/arquivos/livrode Metodologia da Pesquisa 2010_011120181549.

Kropiwiec, M. V., Franco S. C. & Amaral, R. A. (2017). Fatores associados à mortalidade infantil em município com índice de desenvolvimento humano elevado. Recuperado de

<https://www.scielo.br/j/rpp/a/x84JKrDFxCyfWGHKxwx8cFQ/abs>.

<https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2017;35;4;00006>

Lamego, M. R. R. (2018). Hepatite e sua relação com o saneamento básico em Juiz de Fora – MG. Recuperado de

https://www2.ufjf.br/engsanitariaeambiental//files/2014/02/TFC_M%C3%A1rcia08.12.18.

Lei n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes sobre o saneamento básico.

Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm.

Lima, J. R. O., Santos, É. L. N. & Medeiros, J. P. (2017). Saneamento e saúde pública: análise das relações entre indicadores no estado do Rio Grande do Norte.

Recuperados de <https://revistaseletronicas.fmu.br>

Ministério da Saúde, (2021). Boletim epidemiológico: mortalidade infantil no Brasil.

Recuperado de https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-deconteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_37_v2.

Ministério do Desenvolvimento Regional, Série histórica SNIS – água e esgoto, (2020).

Recuperado de <http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica>

Miot, H. A. (2018). Análise de correlação em estudos clínicos e experimentais.

Recuperado de <https://www.scielo.br/j/jvb/a/YwjG3GsXpBFrZLQhFQG45Rb/?>

lang=pt. <https://doi.org/10.1590/1677-5449.174118>

Paz, M. G. A., Fracalanza, A. P., Alves, E. M. & Silva, F. J. R. (2021). Os conflitos das políticas da água e do esgotamento sanitário: que universalização buscamos?.

Recuperado em <https://www.scielo.br/j/ea/a/rP6bXzMYnmg94ZxdSQSQqfL/>.
<https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2021.35102.012>.

Pereira, V. S. & Lima, E. S. Relação entre saneamento básico e taxa de mortalidade infantil: evidências empíricas para os municípios do Piauí, nos anos censitário (1991, 2000 e 2010). <https://www.bnb.gov.br/revista/index.php/ren/article/view/1098>

Raup, F. M. & Bauren, I. M. (2006). Metodologia da pesquisa aplicável à ciências sociais.

Recuperado de

https://www.geocities.ws/cienciascontabeisfecea/estagio/Cap_3_Como_Elaborar.

Scherrer, I. C. (2019). Análise da relação entre investimento em saneamento básico e mortalidade infantil para os municípios do Rio Grande do Sul (2005-2015).

Recuperado de <https://repositorio.furg.br/handle/1/8129>.

Souza, G. N. et al. Boletim COVID-PA: relatos sobre projeções baseadas em inteligência artificial no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no estado do Pará. Recuperado de: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742021000400600. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742021000400012>

¹<https://orcid.org/0000-0002-9291-033X>

²<https://orcid.org/0000-0002-9266-946X>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil